

Les effectifs universitaires en hausse de 2,4 % en 2013-2014

Les données sont issues de l'enquête inscriptions du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2012-2013 sont définitives et les chiffres 2013-2014 sont provisoires.

La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Le champ couvert par cette note est constitué des 71 universités françaises de France métropolitaine et DOM, de l'université de Lorraine, du CUFR de Mayotte, du CUFR d'Albi, de la CUE Paris Est et de la CUE de Grenoble.

Les effectifs continuent d'augmenter dans les cursus licence et master et de diminuer en cursus doctorat

En 2013-2014, selon les données provisoires, le nombre d'étudiants inscrits à l'université est de 1 498 200, soit une hausse de 2,4 %. Les effectifs sont en hausse dans les cursus licence (+2,5 %) et master (+2,8 %), et diminuent, au même rythme que l'année précédente, en cursus doctorat (-1,3 %).

Effectifs dans les universités françaises par cursus

Cursus	Année universitaire		Évolution
	2012-2013	2013-2014	
Cursus licence	879 800	901 400	2,5%
Cursus master	520 400	535 100	2,8%
Cursus doctorat	62 500	61 700	-1,3%
Total	1 462 700	1 498 200	2,4%

Sources : SISE Universités inscriptions

Augmentation des effectifs dans les IUT : la tendance s'inverse par rapport à l'année précédente

Au sein du cursus licence, les effectifs sont en hausse en licence générale (+2,8 %), en licence professionnelle (+1,0 %), en première année commune aux études de santé (PACES) (+4,5 %) et dans les IUT (+1,2 %).

Ils sont en revanche en baisse en capacité en droit (-7,6 %) et en DAEU (-3,1 %). Ces évolutions poursuivent les tendances de l'année précédente

pour les licences et pour la PACES dont les effectifs continuent à augmenter.

Elles s'inversent pour les IUT, dont les effectifs augmentent après quatre années de baisse.

Effectifs en cursus licence dans les universités françaises par types de diplôme

Zoom sur le cursus Licence	Année universitaire		Évolution
	2012-2013	2013-2014	
DAEU et capacité en droit	15 100	14 400	-4,6%
PACES	55 500	58 000	4,5%
IUT	115 300	116 700	1,2%
Licence Générale	598 700	615 500	2,8%
Licence Professionnelle	51 500	52 000	1,0%
Autres formations du cursus L	43 700	44 800	2,5%
Total	879 800	901 400	2,5%

Sources : SISE Universités inscriptions

Les effectifs augmentent dans tous les groupes disciplinaires

Les effectifs en droit sont en hausse (+0,9 %), de même qu'en sciences économiques-gestion (+1,1 %), alors que ceux en AES sont en baisse (-2,0 %). Les effectifs augmentent en lettres, sciences humaines (+3,4 %).

Les sciences et STAPS enregistrent une hausse des effectifs de +3,3 %, avec +1,5 % en sciences fondamentales et +14,5 % en pluri-sciences, alors que les effectifs des sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers sont quasiment constants (+0,4 %). Les effectifs en STAPS sont toujours en forte hausse (+11,4 %).

Les effectifs augmentent globalement en santé. Ils sont en hausse en pluri-santé, en médecine et en odontologie (respectivement +4,7 %, +2,4 % et +3,4 %) alors qu'ils diminuent à nouveau cette année en pharmacie (-3,0 %).

Les effectifs des nouveaux entrants augmentent de 4,5 %. Les évolutions suivent globalement les tendances des effectifs globaux avec une forte augmentation en pluri sciences (+ 17,2 %), en STAPS (+15,6 %) et en santé (+7,8 %). Elles s'en écartent en droit (-0,8 %) et en AES (+2,2 %).

Effectifs dans les universités françaises par groupes disciplinaires

Effectifs des nouveaux entrants dans les universités françaises par disciplines

Groupes disciplinaires	Année universitaire		Évolution
	2012-2013	2013-2014	
Droit	206 600	208 400	0,9%
Economie, AES	235 500	236 800	0,6%
dont ... AES	40 000	39 200	-2,0%
...Sciences économiques-Gestion	195 500	197 600	1,1%
Lettres, Sciences humaines	450 700	466 000	3,4%
Sciences, STAPS	359 600	371 600	3,3%
dont ... STAPS	43 000	47 900	11,4%
... Sciences de la vie	83 000	83 300	0,4%
... Pluri Sciences	24 800	28 400	14,5%
... Sciences fondamentales	208 800	212 000	1,5%
Santé	210 300	215 400	2,4%
dont ... Médecine*	122 900	125 800	2,4%
... Odontologie*	8 900	9 200	3,4%
... Pharmacie*	23 000	22 300	-3,0%
... Pluri Santé (dont PACES)	55 500	58 100	4,7%
Total	1 462 700	1 498 200	2,4%

Disciplines	Année universitaire		Évolution
	2012-2013	2013-2014	
Droit- Sciences politiques	38 400	38 100	-0,8%
Sciences économiques	19 100	19 900	4,2%
AES	9 200	9 400	2,2%
Lettres - Arts	18 600	18 900	1,6%
Langues	28 300	29 800	5,3%
SHS	37 500	38 500	2,7%
Pluri Lettres-Langues-SHS	1 200	1 300	n.s*
Sciences fondamentales	14 700	15 700	6,8%
Sciences de la vie	9 000	9 300	3,3%
Pluri Sciences	9 900	11 600	17,2%
STAPS	13 500	15 600	15,6%
Disciplines générales	199 400	208 100	4,4%
Santé	37 000	39 900	7,8%
IUT	49 600	51 000	2,8%
Total	286 000	299 000	4,5%

* L'arrondi se faisant à la centaine, correspondant à 10 % des effectifs, l'évolution n'est pas significative

Sources : SISE Universités inscriptions

*: hors PACES

Sources : SISE Universités inscriptions

Les nouveaux entrants suivent les tendances globales, sauf pour le droit, l'AES et les pluri-lettres

Un étudiant nouvel entrant dans le système d'enseignement supérieur français est un étudiant s'inscrivant pour la première fois en première année de cursus licence, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Pour en savoir plus :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24777/les-publications-du-m.e.s.r.html>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid75559/les-etudiants-inscrits-dans-les-universites-francaises-en-2012-2013.html>